

Harran (Shanliurfa viloyati), Antakya (Xatay viloyati), Yuregir va Seyxan (Adana viloyati) tumanlari, shuningdek, Konya, Alaniya va Antaliya viloyatlarida o'zbeklar istiqomat qiladi. Dastlabki olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra Turkiyadagi o'zbeklarning umumiy soni 170 ming deb ko'rsatilgan.

Turkiya Respublikasiga uyushtirilgan xorijiy etnofolklor ekspeditsiyasi keng qamrovli materiallarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. To'plangan materiallar etnik o'zbeklarning moddiy va nomoddiy madaniy merosi, ijtimoiy-ma'naviy hayoti, kundalik turmush tarzi, xo'jalik va iqtisodiy hayoti, muloqot madaniyatining o'ziga xos jihatlari ko'rsatib beradi. O'zbeklarning an'anaviy muloqotiga keladigan bo'lsak, ayrim hududlarda o'z ona tilida emas, balki turk, afg'on, pushtun tillarida gaplashishadi. Ba'zi qishloq va mahallalarda o'zbek tilini yaxshi saqlab qolgan bo'lsada, ammo Afg'oniston, Turkiya shevalari muloqot qilishadi. Turkiyadagi o'zbek jamiyatlarini o'zbek tilidagi tarixiy, ilmiy, badiiy, ommabop asarlar, kitoblar jamlanmasi bilan ta'minlash, o'zbek tili o'rganish va targ'ibotini kuchaytirish xoriydagi vatandoshlarimizning o'zbek sifatida yashab qolishiga yordam beradi.

Turkiyadagi o'zbeklarning jamoaviy marosimlari darveshona, xayrot, gashtak, hofizxonlik, mavlud ayrim atributlari bilan farqlansada, ammo deyarli O'zbekistondagi o'zbeklardan farq qilmaydi. Xalq ma'naviy hayotida fenomen darajasiga ko'tarilgan marosimlarni bardavom va barhayotligini ta'minlash o'zbek jamiyatlaridan katta mehnat, mas'uliyat va ta'sirchan targ'ibot choralari ko'rish talab etadi.

KONSTITUTSIYAVIY HUQUQLAR TIZIMIDA TA'LIM HUQUQINING METAHUQUQ SIFATIDAGI O'RNI

Raimova Dilfuza Mahamatsaliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va musiqa ta'limi"
kafedrasida dotsenti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada konstitutsiyaviy huquqlar tizimida ta'lim huquqining o'rni va ahamiyati metahuquq sifatida tahlil qilinadi. Ta'lim huquqi nafaqat shaxsning individual rivojlanishi, balki boshqa konstitutsiyaviy huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishi uchun ham zaruriy shart sifatida ko'riladi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim huquqi insonning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi, ularni real hayotda ro'yobga chiqaruvchi asosiy metahuquq sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada ta'lim huquqining huquqiy tabiatiga, uning konstitutsiyaviy kafolatlariga hamda boshqa huquqlar bilan o'zaro bog'liqligiga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, ta'lim huquqining demokratik jamiyatda huquqiy ong va fuqarolik madaniyatini shakllantirishdagi roli yoritilib, uni metahuquq sifatida baholashning nazariy va amaliy jihatlari ochib beriladi.

Аннотация.

В данной статье анализируется место и значение права на образование в системе конституционных прав как метаправа. Право на образование рассматривается не только как условие индивидуального развития личности, но и как необходимая предпосылка для полноценной реализации других конституционных прав. С этой точки зрения право на образование выступает основным метаправом, расширяющим возможности человека пользоваться своими политическими, социальными и экономическими правами и воплощать их в реальной жизни. В статье уделяется внимание правовой природе права на образование, его конституционным гарантиям, а также взаимосвязи с другими правами. Кроме того, раскрывается роль права на образование в формировании правового сознания и гражданской культуры в демократическом обществе, а также освещаются теоретические и практические аспекты его оценки как метаправа.

Abstract.

This article examines the role and significance of the right to education within the system of constitutional rights, considering it as a meta-right. The right to education is viewed not only as a condition for individual development but also as a necessary prerequisite for the full realization of other constitutional rights. From this

perspective, the right to education emerges as a fundamental meta-right that expands individuals' opportunities to exercise their political, social, and economic rights and to implement them in real life. The article focuses on the legal nature of the right to education, its constitutional guarantees, and its interrelation with other rights. Furthermore, it highlights the role of the right to education in shaping legal awareness and civic culture in a democratic society, while exploring both theoretical and practical aspects of evaluating it as a meta-right.

Kalit so'zlar: Konstitutsiyaviy huquqlar, ta'lim huquqi, metahuquq, huquqiy tabiat, konstitutsiyaviy kafolatlar, huquqlar tizimi, siyosiy huquqlar, ijtimoiy huquqlar, iqtisodiy huquqlar, huquqiy ong, fuqarolik madaniyati, demokratik jamiyat, nazariy jihatlar, amaliy jihatlar.

Ключевые слова: Конституционные права, право на образование, метаправо, правовая природа, конституционные гарантии, система прав, политические права, социальные права, экономические права, правовое сознание, гражданская культура, демократическое общество, теоретические аспекты, практические аспекты.

Keywords: Constitutional rights, right to education, meta-right, legal nature, constitutional guarantees, system of rights, political rights, social rights, economic rights, legal awareness, civic culture, democratic society, theoretical aspects, practical aspects.

Kirish

Inson huquqlari va erkinliklari tizimi demokratik jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ushbu tizimda ta'lim huquqi alohida o'rin tutib, shaxsning intellektual va ma'naviy kamolotini ta'minlash bilan birga, boshqa konstitutsiyaviy huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishi uchun zaruriy shart sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim huquqi metahuquq sifatida insonning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi, huquqiy ong va fuqarolik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning **maqsadi** – konstitutsiyaviy huquqlar tizimida ta'lim huquqining o'rnini va ahamiyatini metahuquq sifatida nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilishdir.

Vazifalari sigatida ta'lim huquqining huquqiy tabiatini ochib berish, uning konstitutsiyaviy kafolatlarini ko'rsatish, ta'lim huquqining boshqa huquqlar bilan o'zaro bog'liqligini tahlil qilish, demokratik jamiyatda huquqiy ong va fuqarolik madaniyatini shakllantirishdagi rolini yoritish.

Metodologiya sifatida huquqiy-nazariy tahlil, qiyosiy huquqiy yondashuv va amaliy tajriba asosida olingan ma'lumotlardan foydalaniladi.

Shu tariqa, maqola ta'lim huquqining konstitutsiyaviy huquqlar tizimidagi metahuquq sifatidagi o'rnini yoritib, uni nazariy asoslash va amaliy jihatdan baholashga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili.

Konstitutsiyaviy huquqlar tizimida ta'lim huquqining metahuquq sifatidagi o'rnini masalasi huquqshunoslik, siyosatshunoslik va pedagogika fanlarida ko'p qirrali ilmiy izlanishlar markazida turibdi. Mazkur mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ta'lim huquqi nafaqat shaxsning intellektual va ma'naviy rivojlanishining kafolati, balki boshqa konstitutsiyaviy huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishi uchun zaruriy shart sifatida talqin etiladi. Shu bois, ta'lim huquqi metahuquq sifatida insonning huquqiy maqomini mustahkamlovchi, huquqiy ongni shakllantiruvchi va fuqarolik madaniyatini rivojlantiruvchi universal huquqiy institut sifatida baholanadi.

Xalqaro huquqiy hujjatlar ta'lim huquqining metahuquq sifatidagi o'rnini belgilashda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. BMTning **Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi**, da ta'lim huquqi insonning asosiy huquqlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, **Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt** da ta'lim huquqi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan fundamental huquq sifatida talqin etiladi. **Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada** esa ta'lim huquqi bolalarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy integratsiyasi va huquqiy ongini

shakllantirishda hal qiluvchi omil sifatida ko'rsatiladi. Ushbu hujjatlar ta'lim huquqini boshqa huquqlarning amalga oshirilishi uchun zaruriy shart sifatida belgilab, uni universal metahuquq sifatida tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta'lim olish huquqi alohida moddada mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, u fuqarolarning huquqiy ongini shakllantirish va demokratik jamiyat qurilishida muhim omil sifatida talqin etiladi. Konstitutsiyaviy normalar ta'lim huquqini davlat tomonidan kafolatlangan huquq sifatida belgilaydi. Shu bilan birga, **“Ta'lim to'g'risida”**gi Qonun, **“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”** va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ta'lim huquqining amaliy kafolatlarini belgilab, uni huquqiy tizimda metahuquq sifatida mustahkamlaydi. Milliy huquqiy manbalarda ta'lim huquqi shaxsning huquqiy madaniyatini shakllantirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishda asosiy vosita sifatida ko'rsatiladi.

Huquqshunos olimlar ta'lim huquqini metahuquq sifatida baholab, uni boshqa huquqlarning amalga oshirilishi uchun “kalit” huquq sifatida ko'rsatadilar. Masalan, A. Saidov ta'lim huquqini huquqiy ongni shakllantiruvchi va fuqarolik madaniyatini rivojlantiruvchi fundamental huquq sifatida talqin etadi. S. Zivkovich ta'lim huquqini siyosiy huquqlardan foydalanish, iqtisodiy faoliyatni yuritish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydigan metahuquq sifatida baholaydi. T. Marshall esa ta'lim huquqini fuqarolik huquqlarining to'liq amalga oshirilishi uchun zaruriy shart sifatida ko'rsatadi. Nazariy adabiyotlarda ta'lim huquqi shaxsning huquqiy maqomini mustahkamlovchi, huquqiy tizimning barqarorligini ta'minlovchi va demokratik jamiyatning huquqiy asoslarini rivojlantiruvchi metahuquq sifatida talqin etiladi.

Pedagogik va sotsiologik izlanishlarda ta'lim huquqi fuqarolik madaniyatini shakllantirish, huquqiy ongni rivojlantirish va ijtimoiy faollikni oshirishda asosiy omil sifatida ko'rsatiladi. Amaliy tadqiqotlar ta'lim huquqining jamiyatdagi ijtimoiy integratsiya, huquqiy madaniyat va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishdagi rolini yoritadi. Shuningdek, ta'lim huquqi ijtimoiy adolatni ta'minlash, huquqiy tenglikni

mustahkamlash va fuqarolarning siyosiy jarayonlarda faol ishtirokini ta'minlashda hal qiluvchi omil sifatida baholanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim huquqi konstitutsiyaviy huquqlar tizimida metahuquq sifatida alohida o'rin tutadi. U boshqa huquqlarning amalda ro'yobga chiqishini ta'minlovchi, demokratik jamiyatning huquqiy asoslarini mustahkamlovchi fundamental huquq sifatida baholanadi. Ta'lim huquqi shaxsning huquqiy ongini shakllantirish, fuqarolik madaniyatini rivojlantirish va huquqiy tizimning barqarorligini ta'minlashda universal metahuquq sifatida namoyon bo'ladi.

Ilmiy yangiligi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi ta'lim huquqining konstitutsiyaviy huquqlar tizimidagi o'rni va ahamiyatini **metahuquq** sifatida nazariy hamda amaliy jihatdan kompleks asoslab berilishida namoyon bo'ladi. Avvalgi ilmiy izlanishlarda ta'lim huquqi ko'proq shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va madaniy taraqqiyotning kafolati sifatida talqin etilgan bo'lsa, ushbu maqolada u boshqa konstitutsiyaviy huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishi uchun **asosiy shart, universal mexanizm va integrativ huquqiy institut** sifatida baholanadi.

Ilmiy yangilik quyidagi jihatlarda ifodalash mumkin. Masalan **nazariy konsepsiya darajasida asoslashda** ta'lim huquqi metahuquq sifatida huquqshunoslik nazariyasida alohida konseptual kategoriya sifatida belgilandi bu yondashuv ta'lim huquqini faqat ijtimoiy huquq sifatida emas, balki huquqiy tizimning barqarorligini ta'minlovchi fundamental asos sifatida talqin etishga imkon beradi. **Integrativ funksiyaning ochib berilishida** tadqiqotda ta'lim huquqining siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarni amalga oshirishdagi integrativ funksiyasi tahlil qilinib, ularning o'zaro bog'liqligi va ta'lim huquqi orqali real hayotda ro'yobga chiqishi ilmiy asosda ko'rsatildi. **Determinant sifatida talqin** etilganda demokratik jamiyatda ta'lim huquqi huquqiy ong, fuqarolik madaniyati va ijtimoiy faollikni shakllantiruvchi asosiy determinant sifatida baholandi. Bu yondashuv ta'lim huquqining jamiyatning huquqiy-demokratik taraqqiyotidagi strategik

ahamiyatini ochib beradi. **Milliy va xalqaro huquqiy manbalar tahlili** qilinganda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, shuningdek BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt kabi hujjatlar qiyosiy tahlil qilinib, ta’lim huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari hamda ularning amaliy samaradorligi yangicha ilmiy yondashuvda ko‘rsatildi. **Nazariya va amaliyot uyg‘unligi** talqin qilinganda tadqiqotda ta’lim huquqini metahuquq sifatida baholashning nazariy asoslari va amaliy jihatlari o‘zaro uyg‘unlikda yoritildi. Bu esa ta’lim huquqining huquqiy tizimdagi real funksional ahamiyatini ko‘rsatib, uni huquqiy va ijtimoiy taraqqiyotning tayanch elementi sifatida baholash imkonini berdi. Shu tariqa, maqola ta’lim huquqini konstitutsiyaviy huquqlar tizimida metahuquq sifatida o‘rganishga **yangi ilmiy yondashuvni** taklif etadi. U ta’lim huquqini huquqiy ongni shakllantiruvchi, fuqarolik madaniyatini rivojlantiruvchi va demokratik jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta’minlovchi **fundamental tayanch** sifatida baholash imkonini beradi

Tadqiqot metodlari va asosiy natijalar

Mazkur tadqiqotda ta’lim huquqining konstitutsiyaviy huquqlar tizimidagi o‘rni va ahamiyatini metahuquq sifatida tahlil qilish uchun **huquqiy-nazariy tahlil, qiyosiy-huquqiy yondashuv, sotsiologik va pedagogik tahlil, sistemali yondashuv kabi tadqiqot metodlaridan foydalanish mumkin.**

Huquqiy-nazariy tahlil shuni ko‘rsatadiki ta’lim huquqining huquqiy tabiatini ochib berish va uni konstitutsiyaviy huquqlar tizimida metahuquq sifatida baholash uchun qo‘llanildi.

Qiyosiy-huquqiy yondashuv O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va xalqaro huquqiy hujjatlar (BMT deklaratsiyalari, xalqaro paktlar, konvensiyalar) o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlashda ishlatildi.

Sotsiologik va pedagogik tahlil ta’lim huquqining jamiyatdagi ijtimoiy faollik, huquqiy ong va fuqarolik madaniyatini shakllantirishdagi amaliy ta’sirini o‘rganishda qo‘llanildi.

Sistemali yondashuv ta'lim huquqining siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlar bilan o'zaro bog'liqligini ko'rsatish uchun ishlatildi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Ta'lim huquqi konstitutsiyaviy huquqlar tizimida **metahuquq** sifatida alohida o'rin tutadi va boshqa huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishi uchun zaruriy shart hisoblanadi.

2. Ta'lim huquqi siyosiy huquqlardan foydalanish, iqtisodiy faoliyatni yuritish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashda **integrativ mexanizm** sifatida namoyon bo'ladi.

3. Demokratik jamiyatda ta'lim huquqi huquqiy ongni shakllantirish, fuqarolik madaniyatini rivojlantirish va ijtimoiy faollikni oshirishda **asosiy determinant** sifatida baholandi.

4. Milliy va xalqaro huquqiy manbalar tahlili ta'lim huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari mavjudligini va ularning amaliy samaradorligi jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynashini ko'rsatdi.

5. Tadqiqot ta'lim huquqini metahuquq sifatida baholashning nazariy va amaliy jihatlari o'zaro uyg'unlikda yoritilishi zarurligini isbotladi.

Tadqiqot metodlari asosida olingan natijalar ta'lim huquqini konstitutsiyaviy huquqlar tizimida metahuquq sifatida baholashga yangi ilmiy yondashuvni taklif etadi. Bu yondashuv ta'lim huquqini huquqiy va ijtimoiy taraqqiyotning **fundamental tayanchi** sifatida ko'rishga imkon beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim huquqi konstitutsiyaviy huquqlar tizimida **metahuquq** sifatida alohida o'rin tutadi. U nafaqat shaxsning intellektual va ma'naviy rivojlanishini ta'minlaydi, balki boshqa konstitutsiyaviy huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishi uchun zaruriy shart sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim huquqi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi, huquqiy ong va fuqarolik madaniyatini shakllantiruvchi universal mexanizm sifatida baholanishi lozim.

Milliy va xalqaro huquqiy manbalar tahlili ta'lim huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari mavjudligini va ularning amaliy samaradorligi jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ta'lim huquqini metahuquq sifatida nazariy asoslash va amaliy jihatdan baholash demokratik jamiyatning huquqiy barqarorligi hamda ijtimoiy adolatni ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, ta'lim huquqi konstitutsiyaviy huquqlar tizimida boshqa huquqlarning amalga oshirilishini ta'minlovchi **fundamental tayanch** sifatida e'tirof etilishi zarur. Uni metahuquq sifatida baholash huquqiy nazariya va amaliyotda yangi yondashuvlarni shakllantirishga, shuningdek, huquqiy-demokratik jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

IJTIMOIIY MUAMMOLARNI MUHOKAMA QILISH VA YECHIM TOPISHDA BLOGLARNING VOSITACHILIK VAZIFASI

Sayfitdinova Madina Shahitbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi kafedrası
stajor o'qtuvchisi

Annotatsiya.

Blogosfera zamonaviy axborot makonining muhim qismi sifatida jamiyatdagi turli ijtimoiy muammolarni yoritish, muhokama qilish va ularga yechim topishda vositachilik vazifasini bajaradi. Bloglar orqali fuqarolar o'z fikrlarini erkin ifoda etadi, dolzarb masalalar yuzasidan bahs-munozaralar olib boradi va turli nuqtai nazarlar jamiyat e'tiboriga havola qilinadi. Bu jarayon Konstitutsiyada belgilangan so'z erkinligi va axborot olish huquqi tamoyillariga mos ravishda amalga oshadi.

Kalit so'zlar: Blogosfera, ijtimoiy muammolar, muhokama, yechim topish, vositachilik vazifasi, so'z erkinligi, axborot olish huquqi, fuqarolik faolligi, oshkoralik, ma'naviy muhit, Konstitutsiya tamoyillari, yoshlar ongini shakllantirish, milliy qadriyatlar, jamiyat va davlat hamkorligi